

ОДДИЙ КАЛИНА (*VIBURNUM OPULUS L.*) ОНА ПЛАНТАЦИЯСИНИ БАРПО ЭТИШ АГРОТЕХНИКАСИ

¹Хомидов Мирзаобид Хомидович, ²Бердиев Эркин Турдалиевич

¹қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Тошкент давлат аграр университети, Тошкент.

²қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор Тошкент давлат аграр университети, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040481>

Аннотация. Ушбу мақолада оддий калинанинг она плантациясини барпо этишида буталар ўсиши ва ривожланишига минерал ўғитлар таъсирини ўрганиши бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари баён этилган. Калина новдаларининг интенсив ўсиши даври май-июнь ойларига тўғри келди, ойлик ўсиши 14-18 см ни таъкил этди. Ўғитлар миқдорини, айниқса азот миқдорини ошириши новдалар ўсиши ва бутанинг ривожланишига ижобий таъсирини кўрсатди. Энг паст ўсиш кўрсаткичи назорат вариантдаги буталарда қайд этилди –8-10 см. Минерал ўғитлар билан калина буталарини озиқлантириши ҳосил миқдори ва сифатини оширди. Буталарни биргина N₆₀ билан озиқлантириши 100 дона мевалар оғирлигини 41,6 г бўлишини таъминлади.

Калим сўзлар: калина, вибирнум, экиш схемаси, она плантация, тупроққа ишлов бериш, цитрин, аскорбин кислотаси, калина пўстлоғи, минерал ўғит меъёри.

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по влиянию минеральных удобрений на рост и развитие кустов калины обыкновенной в маточной плантации. Интенсивный рост побегов калины происходит в май-июнь месяцы, месячный прирост составляет 14-18 см. Повышение дозы минеральных удобрений, особенно азота положительно влияло на рост побегов и в целом развитие куста. Худший показатель роста побегов отмечен в контроле – 8-10 см. Подкормка кустов калины минеральными удобрениями только в дозе N₆₀ повысило урожайность и качество плодов, обеспечив массу 100 плодов 41,6 г.

Ключевые слова: калина, вибирнум, схема посадки, маточная плантация, обработка почвы, цитрин, аскорбиновая кислота, кора калины, доза минеральных удобрений.

Республикамизга интродукция қилинган янги манзарали бутасимон ўсимликларни маҳаллий шароитларда кўпайтириш ва ўстириш технологиясини ишлаб чиқиш, ўрмон хўжалиги ва кўкаламзорлаштириш соҳасига кенгроқ татбиқ этиш ва маҳаллий дендрофлорани бойитиш бўйича бир қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда. Калинанинг интродукция шароитида биоэкологияси, уруғидан ва вегетатив кўпайтириш имкониятларини аниқлаш, мевасини биокимёвий тадқиқ этиш, уруғкўчатларини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш ва она плантациясини барпо этиш муҳим аҳамиятга эга. Калина дориор ўсимлик, пўстлоғи қон тўхтатувчи восита сифатида гинекология амалиётида қўлланилади. Калина меваларида 32% гача инверт қандлар, танин, пектин, ва ошловчи моддалар, органик кислоталар, С витамини (75 мг%) цитрин (Р витамини) – 500 мг% гача, каротин 2,5 мг % гача миқдорда мавжуд.[3]

Калина она плантациясини барпо этишда тупроққа ишлов бериш, калина кўчатларини ўстиришда муҳим бўғим ҳисобланади. Тупроққа ишлов беришдан асосий мақсад унинг физик хоссалари, намлик ва иссиқлик режими, минерал озуқаланишини

яхшилаш ва ёввойи ўтлардан тозалашдан иборат. Ушбу ишлар юқори агротехник даражада амалга оширилса, келгусида юқори маҳсулдорликка эга калина плантациялари яратилишига замин яратилади. Калина плантациялари учун тоғолди ва тоғли худудлар мос келади. Ерни ағдариб ҳайдаш тупроққа асосий ишлов бериш тури бўлиб ҳисобланади. Агар кузда ёгингарчилик кам бўлиб тупроқ қуруқ бўлса, ер ҳайдашдан аввал плантацияга ажратилган майдон суғорилиши лозим. Биринчи навбатда тупроққа ишлов беришда барча ишлар Республикамиз минтақаларида сув танқислигини эътиборга олган ҳолда намликни йиғишга ва сақлашга қаратилган бўлиши керак.

Калина плантацияларида экиш учун ажратилган кўчатлар стандарт талабларга жавоб бериши зарур. Бунинг учун истиқболли серҳосил, йирик мевали ва сервитамин калина тур ва шаклларининг кўчатларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Плантацияларда ўтказиладиган барча агротехник чора-тадбирлар экилган кўчатларнинг тезроқ ҳосил даврига киришини тезлаштириш ва серҳосиллигини оширишга қаратилади.

Плантацияда кўчатларни жойлаштириш схемаси асосий агротехник элементлардан ҳисобланади. Россияда калина плантациясини барпо этишда 4x2,5 м экиш схемасидан фойдаланиш тавсия этилган. Бунда 4 м қаторлар орасидаги масофа, 2,5 м – қатордаги кўчатлар орасидаги масофа. 4x2,5 м экиш схемасида 1 гектарга 1000 дона, 4x3 схемада экилганда 825 дона кўчат экилади [1; 4].

1-расм. Оддий калинанинг (*Viburnum opulus* L) ТошДАУ Ўқув-илмий тажриба бўлимида барпо этилган 4 йиллик она плантацияси. (2023 йил)

2019 йил март ойида ТошДАУ Ўқув-илмий тажриба бўлимида бир йиллик калина кўчатлари асосида Республикамизда унинг илк она плантацияси барпо этилди. Кўчатларни экиш схемаси 4x2 м. Калина кўчатлари олдиндан 40x40x50 см ўлчамда ковлаб кўйилган чуқурларга экилди. Кўчатларнинг илдизлари экишдан аввал махсус органик ўғит, ёғоч кўмир, ўстирувчи стимуляторлар ва сувдан иборат яхшилаб аралаштирилган

бўтқага ботириб олиб кейин экилди.

Биринчи вегетация даврида 6-8 та, иккинчи ва кейинги йилларда 4-6 та суғориш амалга оширилди. Суғориш меъёри 600 м³/га тенг. Суғорилгандан кейин ер етилгач қаторлар орасидаги тупроққа ишлов берилди. Бунда тупроқ юмшатилди ва бегона ўтлардан тозаланди. Битта кўчатга 2 кг ёки 2.5 т/га микдорида экилган кўчатлар атрофи намлик сақлаш мақсадида ёғоч қипиғи билан 2 см қалинликда мулчланди.[2]

2022-2023 йиллари она плантациядаги кўчатларни минерал ўғитлар билан озиклантириш уларнинг ўсиши ва ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш мақсадида 5 вариантда тажрибалар олиб борилди. Назорат вариантда буталарга минерал ўғитлар солилмади (1-жадвал).

1-жадвал

Минерал ўғит меъёрларининг калина буталарини ўсиши ва ҳосилдорлигига таъсири (2021-2023 йй.)

Минерал ўғит меъёрлари (таъсир этувчи модда)	Буталарни вегетация мавсумида ойлик ўсиши, см				Буталарни вегетация якунида ўсиш кўрсаткичлари		Бутада новдалар сони, дона	Бутанинг ўртача ҳосилдорлиги, кг	1 гектарда ҳосилдорлик, кг
	май	июн	июл	август	бута баландлиги, см	бута габитуси кенлиги, см			
Назорат (ўғитсиз)	8	6	3	2	198±4,04	150±2,21	12±0,24	0,66±0,01	825,0±16,8
N ₆₀	9	7	4	3	225±5,88	210±3,09	15±0,39	1,3±0,03	1625,0±33,2
N ₆₀ H ₆₀	10	8	5	4	223±5,15	190±3,88	14±0,32	1,02±0,02	1275,0±26,0
N ₉₀ P ₉₀	15	11	9	5	235±3,03	180±2,65	12±0,15	1,26±0,02	1575,0±32,1
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	18	14	11	6	248±5,73	182±3,72	11±0,25	2,16±0,05	2700,0±55,1
ЭКФ ₀₅	0,6	0,4	0,3	0,2	10,6	6,6	0,6	0,1	76,3
Sx%	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9	0,8

Кўчатларни парваришlash даврида N₉₀P₉₀ микдорида минерал ўғитлар солиш калина плантацияларининг ҳосилга кириш вақтини тезлаштирди ва ҳосилдорлигини оширди. Калина плантацияси қатор оралари ёзда қора шудгор усулида сақланди. Бу тадбир бегона ўтларни ривожланишига йўл қўймайди ва кўчатлар ўсиб ривожланиши учун яхши шароитларни юзага келтиради. Қатор ораларидаги тупроққа культиватор, бороналар ёки фрезалар ёрдамида ишлов берилди. Вегетация даврида 4-5 марта қаторлараро ишловлар берилди. Улар бегона ўтлар ўсишига қараб ўтказилди. Қаторлар ораси 8-10 см чуқурликка, қатордаги кўчатлар атрофи 4-6 см чуқурликгача, яъни горизонтал илдизларга зарар келтирмаган ҳолатда юмшатилди. 2-3 йилдан сўнг экилган

кўчатлар илдиз тизими тез ўсиб ривожланди, тупроқдаги озик моддаларни тез ўзлаштирди. ва калина буталари ҳосилдорлиги ошди.

Она плантацияда буталарни минерал ўғитлар билан озиклантириш 3 даврда амалга оширилди: буталар гулламасдан аввал (апрель 1 декадаси), қийғос гуллаганда (апрельнинг 3 декадаси), мевалар тугилганда (май охири-июнь боши). Калина новдаларининг интенсив ўсиш даври май-июнь ойларига тўғри келди, ойлик ўсиш 14-18 см ни ташкил этди. Ўғитлар миқдорини , айниқса азот миқдорини ошиши новдалар ўсиши ва бутанинг ривожланишига ижобий таъсирини кўрсатди. Энг паст ўсиш кўрсаткич назорат вариантдаги буталарда қайд этилди –8-10 см.

2–жадвал

Минерал ўғит меъёрларининг калина меваси сифати ва уруғ маҳсулдорлигига таъсири (2021-2023 йй.)

Минерал ўғит меъёрлари (таъсир этувчи модда)	Бута ўртача ҳосилдорлиги, кг	Мева узунлиги, мм	Мева диаметри, мм	Мева оғирлиги, г	100 дона мева оғирлиги, г	1000 дона уруғ оғирлиги, г	1 кг мевадан уруғ чиқиши, %
Назорат (ўғитсиз)	0,66±0,01	8,66±0,18	7,36±0,15	0,22	25,1±0,37	71,8±1,47	28,6
N ₆₀	1,3±0,03	9,21±0,24	8,27±0,22	0,39	41,6±0,61	89,5±2,34	21,5
N ₆₀ H ₆₀	1,02±0,02	7,89±0,18	7,62±0,18	0,35	30,3±0,62	86,3±1,99	28,4
N ₉₀ P ₉₀	1,26±0,02	8,80±0,11	7,86±0,10	0,34	32,8±0,48	80,9±1,04	24,8
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	2,16±0,05	8,88±0,21	8,08±0,19	0,33	30,5±0,62	88,4±2,04	28,9
ЭКФ ₀₅	0,1	0,4	0,4	0,01	1,1	4,0	
Sx%	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,8	

Июнь-август ойларида барча тажриба вариантларида ўсиш суръати камайди ва ойлик ўсиш 3-4 см ни ташкил этди. Комплекс ўғитлар (N₁₂₀P₉₀K₆₀) билан озиклантирилган вариантдаги буталар ривожланиши фаол кечди, июнда 11 см, августда 6 см ойлик ўсиш қайд этилди ва вегетация якунида буталарнинг ўртача баландлиги 248 см ни ташкил этди.

Буталар шох-шаббаси кенглиги 182 см ни, битта бутадаги ўртача ҳосил миқдори 2,16 кг ни (2700 кг/га) ташкил этди. Минерал ўғитлар дозасини ортиб бориш нафақат бута новдаларини ўсиб ривожланиши ва ҳосилдорликка, балким мевалар сифатига ва оғирлигига ҳам таъсирини кўрсатди. Назорат вариантда буталардан терилган 100 дона мевалар оғирлиги 25,1 граммни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич ўғитланган вариантларда 30-41 граммни ташкил этди.

Буталарни биргина N₆₀ билан озиклантириш 100 дона мевалар оғирлигини 41,6 г бўлишини таъминлади. Минерал ўғитлар уруғларни тўқ мағизли бўлиши таъминлади – 1000 дона уруғлар барча ўғитланган вариантларда 80-89 граммни ташкил этган бўлса назоратда 71,8 граммни ташкил этди.

**2-расм. Оддий калинанинг (*Viburnum opulus*) интродукция шароитида
хосилдорлиги**

Хосилдорлик бўйича энг паст кўрсаткич назорат вариантда қайд этилди: 0,66 кг (825,0 кг/га). Тажриба натижалари таҳлилидан келиб чиқиб калина плантацияларини Ўзбекистон шароитларида 4x3 м экиш схемасида жойлаштириш зарурлиги қайд этилди, чунки буталар 3-4 йиллари қалинлашиб шох-шаббалари бир-бири билан бирикиб кетиши кузатилди. Оптимал иқтисодий самарали ва биологик йўл қўйилиши мумкин бўлган минерал ўғитлар дозаси N₉₀P₉₀ деб ҳисоблаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бердиев Э.Т., Хомидов М.Х. Итоги интродукции калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе//Academic Research in Educational Sciences, Multidisciplinary Scientific Journal. – 2023. – Volume 4. – Issue 5. – P. 715-721. (Impact factor: SJIF 2023: 5.771)
2. Mashrapov K. T., Khamidov M.Kh. Breeding of common cranberry tree (*Viburnum opulus*) in Uzbekistan // International Journal of Agriculture, Environment and BioResearch. – 2019. – Volume 4. – P. 156-161. (Impact factor: SJIF 2023: 6.651)
3. Солодухин Е.Д. Калина.– Москва, Лесная промышленность, 1985, – 77 с.
4. Хомидов М.Х., Бердиев Э.Т. Оддий калина (*Viburnum opulus* L.) уруғкўчатларини етиштириш агротехникаси//Academic Research in Educational Sciences, Multidisciplinary Scientific Journal. – 2023. – Volume 4. – Issue 5. – P. 731-739. (Impact factor: SJIF 2023: 5.771)